

Asociación Iberoamericana de Antropólogos en Red (AIBR)

(Madrid, España 2024)

Tema: “Antropología Médica y Salud Pública II”

09-12 julio, 2024

Ponencia: “Una crisis interminable: El deterioro de los servicios de la salud en Honduras tras los cambios constitucionales implementados después del golpe de estado del 2009.”

José Enrique Hasemann Lara, PhD, MPH

Investigador CRIA-ISCTE, Lisboa, Portugal

MSCA Postdoctoral Fellow

Resumen

En este ensayo, abordo la crisis sostenida dentro del sistema nacional de salud (SNS) hondureño. Arguyo que el deterioro del SNS hondureño a lo largo los últimos 15 años debe relacionarse con cambios a las leyes y políticas que tenían como propósito delinear la intención general detrás de la existencia del SNS. En concreto, tras el golpe de Estado de julio de 2009, surgieron cambios constitucionales que redefinieron conceptos como "salud", "salud universal", "ciudadanía" y "lo humano", igual que abrieron el camino a una reinterpretación de la capacidad (y obligación) general del gobierno hondureño de intervenir para salvaguardar la salud de la ciudadanía. Estos cambios pretendían estimular la participación de asociaciones público-privadas y reducir el papel protagónico del Ministerio de Salud hondureño en la prestación directa de servicios y la administración del dinero público. Aunque los cambios que se buscaron introducir en el SNS quedaron inconclusos, aun así hubo repercusiones sobre la calidad de la prestación de servicios, tal y como lo demuestran las experiencias de algunas personas al momento de acceder a los servicios públicos de salud. Esto ha afectado a la forma en que las personas entienden tanto su derecho a la salud como su condición de ciudadanos y sirve como prueba de cómo la especulación económica va acompañada de deshumanización (Bear 2020). Para elaborar mi argumento, me baso en una revisión de los cambios constitucionales y legales de los últimos 15 años concernientes a la provisión de servicios de salud públicos y en entrevistas a profundidad.

Palabras clave: merecimiento; salud pública; especulación; deshumanización; Honduras

Introducción

En esta presentación, busco explicar el estado deficiente del sistema nacional de salud hondureño y poner en tela de juicio la aplicabilidad del concepto de “health-related deservingness,” o merecimiento relativo a la salud, dentro del contexto hondureño. Arguyo que el deterioro del sistema nacional de salud hondureño a lo largo los últimos 15 años se puede relacionar con cambios a las leyes y políticas que se implementaron tras el golpe de Estado de julio de 2009. En su mayoría, los cambios que se implementaron pretendían estimular la participación de asociaciones público-privadas y reducir el papel protagónico del Ministerio de Salud hondureño en la prestación directa de servicios y la administración del dinero público. Sin embargo, la producción de espacios fértiles para las alianzas público-privadas dependía a su vez de la producción de una población tipificada como irremediablemente pobre y cuya condición de pobreza tornaba irracional cualquier tipo de inversión por parte del gobierno central. Para desarrollar mi argumento, retrato las experiencias de una participante a quien llamo Ana. Conocí a Ana en abril del 2018 y le visité a ella y a su familia semanalmente durante un periodo de 32 semanas y luego nuevamente entre noviembre y enero del 2023-2024 durante 6 semanas.

Contexto de la investigación

Según el censo población más reciente (INE 2013), llevado a cabo en el 2013, Honduras tenía una población total de 8.3 millones de personas, de las cuales, 1.05 millones residían en la zona metropolitana del distrito central compuesto por las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela. Este mismo censo indicó que el 42 por ciento de la población de Honduras tenía una o más necesidades básicas insatisfechas, que el 59 por ciento de los hogares se encontraban bajo la línea de la pobreza y que el 36 por ciento de los hogares se encontraban en pobreza extrema. Según datos del 2016 (UNFPA 2016), la inequidad de ingresos en

Honduras era severa, ya que el 20 por ciento de la población concentraba el 54 por ciento de la riqueza, mientras que el quintil más bajo contaba solamente con un 4 por ciento.

Al igual que en el resto de Latinoamérica, en Honduras, muchas de las reformas al sector salud empezaron a ejecutarse a principios de los años 90, pero tomaron mayor fuerza a principios de la década del 2000, para luego tomar su rol definitivo y central dentro del diseño del sistema de salud nacional a principios del 2010 (Carmenate-Milán, Herrera-Ramos, and Ramos-Cáceres 2016; PAHO 2009; SESAL 2009). En Honduras, las reformas que se implementaron en el 2010 se diferenciaron de las reformas hechas en décadas anteriores por ser reformas de tipo constitucional. El gobierno que toma el poder durante el 2010 reformula el rol fundamental del gobierno en si como complementario a la inversión privado y hace énfasis sobre la ciudadanía como un ejercicio de empoderamiento individual (La Gaceta 2009, 2012, 2017, 2019). En particular, La Ley de Visión de País (La Gaceta 2009), aprobada en 2010, sienta los principios teleológicos sobre los cuales luego se implementarían subsiguientes reformas modernizantes durante un periodo de 28 años, es decir, hasta el 2038. Más adelante hago una yuxtaposición entre las experiencias de Ana y su familia con el sistema de salud y los principios encapsulados en La Ley de Visión de País, a la cual me refiero solamente como “La Visión.”

Merecimiento o deservingness

El merecimiento es “la manera en que a algunos grupos, pero no a otros, se les considera que son dignos de atención, inversión o cuidado” (Yarris and Castaneda 2015: 66) y algunas investigadoras como Sarah Willen y Jennifer Cook (2016) insisten que las evaluaciones de merecimiento se deberían distinguir de las concepciones formales de derechos. En cuanto a esto, Willen escribe que “a diferencia de los discursos sobre derechos, los cuales suponen una indiferencia a particularidades individuales, las evaluaciones sobre deservingness son

relacionales” (2016: 97) y afirman que el merecimiento relativo a la salud se basa en preceptos, prejuicios y otras concepciones que se toman como parte del “sentido común” (2016: 96). Para Willen y Cook, este proceso deja en evidencia como evaluaciones de merecimiento son respuestas de tipo emocional que resaltan convicciones personales sobre una situación dada (2016: 96) y que son “expresiones vernáculas de valor a diferencia de nociones jurídicas de derechos. Y como tal, inevitablemente, el merecimiento se entiende de maneras relacionales, condicionales, contextuales, sincréticas, emotivas y mutables” (113-114). Sin embargo, tomando de la filósofa Sylvia Wynter (1984), no podemos obviar como diversos tipos de textos se deberían entender como codificaciones veladas de valores dominantes que, mediante su textualización, tienden a naturalizarse. Los fueros legales, como una recapitulación de las nociones jurídicas de derechos vigentes en un país, deberían también poder entenderse como la recapitulación de evaluaciones morales vernáculas. De esta manera se garantiza la propagación de prejuicios, preconcepciones y “sentido común” (ver Hall and O’Shea 2013) o “evaluaciones morales vernáculas” bajo el supuesto de que los fueros legales se elaboran mediante la aplicación uniforme de valores transcendentales.

Aquí podemos apoyarnos también sobre el trabajo de Laura Bear y Nayanika Mathur (2015) sobre bienes públicos, en el cual las autoras plantean como debido a la participación de especuladores neoliberales en la gobernanza há ido mutando como entendemos el rol de la burocracia gubernamental, pero también como entendemos las condiciones del contrato social que se supone protege esta burocracia gubernamental a favor de una ciudadanía. Con el afianzamiento de preceptos neoliberales de mercado dentro de las burocracias, se privilegia un lenguaje (y prácticas) de eficacia, eficiencia, réditos y control de gastos que busca reorientar las obligaciones de estas burocracias hacia la implementación de un ambiente amigable para el capital privado. Aunque pretenden ser planteamientos neutrales y racionales, estos planteamientos de condiciones favorables para el capital modelan un futuro imaginado y de esta

manera las burocracias se introducen dentro del campo de la especulación. Aquí es preciso recordar que para Bear el acto especulativo depende de una diferenciación social sistemática y arbitraria la cual permite la creación de esos grupos a quienes se les puede expropiar o explotar. Es decir, se busca la redefinición del contrato social no solo para privilegiar al capital privado, pero para privilegiar al capital mediante una re-evaluación de quien merece y quien no un bien público.

En la siguiente sección describo algunos de los preceptos ideológicos plasmados en la Ley de Visión de País aprobada en el 2010 y luego relaciono estos preceptos con la visión que Ana (participante en la investigación) tenía sobre el sistema nacional de salud. Mediante esta relación demuestro como el principio de condicionalidad estaba presente en la Ley de Visión de País. Willen y Cook (2016) describen la condicionalidad como la situación en la cual se toman en cuenta características pre-existentes de algún sujeto para evaluar su merecimiento relativo a la salud. Es decir, el pertenecer, a priori, a algún grupo en particular.

Condicionalidad, merecimiento y derechos formales

Uno de los 17 “Principios orientadores del desarrollo” de la Ley de Visión de País declara que “el estado promoviera las alianzas público-privadas en la prestación de servicios...con ello se garantizará la eficiencia y transparencia en los procesos de gestión, así como la modernización de los mismos (2010: 22).” A la vez, se aclara que el rol fundamental de un gobierno central es secundario, ejemplificado por la “subsidiariedad” (2010: 20), y que se debería reducir a intervenciones en asuntos públicos como cuestión de caridad estatal, no en términos de preservación y protección de derechos. Tomando la Visión como base, las leyes que se implementaron entre el 2010 al 2019 en el sector salud normalizaron una mayor participación del sector privado en el ámbito público y ayudaron a establecer que el pilar fundamental de una política integral en salud es la eficiencia administrativa y la reducción de

la inversión pública. Mediante estos cambios, se desplazó el costo de la salud hacia los futuros usuarios del sistema, al igual que su inminente fracaso. Al dirigirnos hacia un nuevo ideal para el sistema nacional de salud, también nos vimos inmiscuidas en el proceso de reafirmar el lugar que ocupan segmentos significativos de la población hondureña al declarárseles a estos como fuente de eso que se busca corregir y, por ende, como obstáculos en el presente que inhiben la posibilidad de alcanzar un futuro con más salud. El impulso conceptual de las leyes termina por librar al estado hondureño de su responsabilidad de salvaguardar el bienestar generalizado de la población, ya que esta posibilidad, en sí, se confabula como una imposibilidad.

¿Qué nos cuenta la experiencia de Ana sobre esta condicionalidad? Ana tenía 52 años cuando la conocí y vivía con una sobrina de 32 años, sus dos hijos adolescentes y con los tres hijos pre-adolescentes de su sobrina. Cuando la conocí, Ana tenía dos meses de estar desempleada, aunque si había tenido un trabajo estable durante los últimos 4 años anteriores por el cual recibía un salario de alrededor de 83 dolares por 24 horas semanales de trabajo. Cuando nos conocimos, Ana estaba acudiendo a varias clinicas publicas de manera intermitente para recibir tratamientos para su presión alta, malestares gastrointestinales relacionados con su colon y por una hérnia que le brotó por brindar servicios de cuidado en casa a su hermano mayor y a un primo. Las experiencias de Ana con el sistema de salud giraban entorno a buscar soluciones para sus propios malestares y padecimientos, pero también al navegar las exigências de los proveedores de salud para miembros de su familia.

Sin embargo, las preocupaciones cotidianas de Ana eran financeiras e inmediatas, concernientes a su capacidad de proveer un sustento diario para todas las personas que formaban parte de su hogar. Con cierta frecuencia, Ana me compartía como esto le producía mucha ansiedad, lo cual luego le llevaba a tener despuntes de presión alta y a sufrir dolores mas pronunciados en su colon. Ambas condiciones le hacían muy difícil buscar un empleo

nuevo, pero en particular, era la hernia la cual le hacia difícil y doloroso ejecutar el trabajo temporal que a veces lograba conseguir, el cual era siempre físicamente exigente. En la actualidad, sigue sufriendo de estas tres condiciones.

Ana se preocupaba mucho de que cualquiera de estos tres malestares avanzara a tal grado que le pudiesen generar una complicación mayor, sin embargo Ana sentía que era difícil encontrar una solución a sus condiciones médicas que no interfiriese con sus múltiples responsabilidades y compromisos. Al regresar de una búsqueda de trabajo, Ana me dijo, “regresé llorando...Estoy enferma, sin pinto y tengo que esperar a ver cuanto me toca gastar en ese tratamiento...Es horrible...Lo que me da miedo es dejarlo así, porque esto va a empeorar...Va a empeorar.” Ana también me describió un intercambio que tuvo con una médico en una clínica pública, en el cual Ana trató de ser sincera sobre sus condiciones de vida para recibir alguna sugerencia que se ajustara mas a su realidad, bajo el supuesto de que si esta proveedora lograra entender mejor mejor la situación de Ana, quizá, entonces, también podría entender porque Ana no había podido poner en práctica algunas de las sugerencias que esta le había hecho, como por ejemplo, reducir su movilidad. Según Ana, la médico le respondió, “Mire, el único lugar adonde usted debería ir es al baño. Ahí es donde necesita ir.” A lo cual Ana contestó: “Doctora, ocupo hacer mandados, ocupo conseguir dinero para darle de comer mis hijos...Y ella me dice: ‘Bueno, pida.’ ‘Pida,’ me dice... ‘Pida...Aquí no mas en el centro de salud.’” Mientras tanto, Ana seguía laburando de manera esporádica para algunos familiares y también para dentro de una iglesia y cada vez que le tocaba ir a trabajar pensaba sobre como el trabajo en si estaba generando las condiciones adversas de salud que tanto le preocupaban. Cuando le pregunte como se sentía, física y emocionalmente, trabajando solo me dijo, “El tiempo sigue pasando y pasando y pasando...Eso es lo que me desespera tanto...porque el día que voy a poder conseguir trabajo se está alejando más.”

Conclusión tentativa

En la Visión, se establece que unas de las metas éticas básicas de un gobierno democrático y progresivo son las de incrementar las alianzas público-privadas y de incrementar el rol de la ciudadanía para garantizar la auto-gestión de sus propias necesidades. Sería posible relacionar estos posicionamientos con el fomento de una disciplina racional neoliberal como la que plantea Deborah Lupton (Lupton 1995) bajo su conceptualización de la promoción de la salud y biopoder. Sin embargo, quizá sea más útil relacionarlo con la idea de humanidad que plantea Wynter (2003, 2015), ya que nociones de la posibilidad de ser disciplinados a su vez están saturados de nociones pre-existentes de la posibilidad de ser sujetos racionales. Bajo la visión de país (La Gaceta 2010), se establece una concepción oficial sobre la pobreza compuesta de dos condiciones posiblemente interrelacionadas, ninguna de las cuales es muy alentadora. La primera es que los pobres generan la pobreza y la segunda es que la pobreza es una condición natural y no algo que se puede relacionar directamente con la prevalencia de ciertos sistemas de producción económicos. Es decir, en la Visión se asumen características a priori de la población hondureña que terminan siendo evaluaciones de tipo moral que luego se utilizan como justificaciones para promulgar leyes que benefician la inversión privada a expensas de los bienes públicos como la salud.

Agradecimientos

La investigación entre 2018-2020 se ejecutó con fondos de la Wenner-Gren Foundation (#9600) y de la Inter-American Foundation (#G17180011). La investigación entre 2023-2024, el desarrollo teórico y conceptualización de este ensayo se ejecutó con fondos de Horizon 2020 y la Comisión Europea (MSCA Postdoctoral Fellowship GA#101066593).

Referencias

- Bear, Laura y Nayanika Mathur. 2015. "Introduction: Remaking the Public Good." *Cambridge Journal of Anthropology* 33 (1): 18–34.
- Carmenate-Milán, Lino, Alejandro Herrera-Ramos y Dany Ramos-Cáceres. 2016. "Situación Del Sistema de Salud En Honduras y El Nuevo Modelo de Salud Propuesto." *Archivos de Medicina* 12 (4): 1–10.
- Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 2016. "Análisis de Situación de Población Honduras." https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/Analisis_de_Situacion_de_Poblacion_Honduras.compressed.pdf.
- Hall, Stuart y Alan O'Shea. 2013. "Common-Sense Neoliberalism." *Soundings: A Journal of Politics and Culture* 55:8–24.
- Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE). 2013. "XVII Censo de Población y VI de Vivienda 2013." Tegucigalpa, Honduras: Instituto Nacional de Estadística.
- La Gaceta. 2009. "Decreto 286-2009: Ley Para El Establecimiento de Una Visión de País y La Adopción de Un Plan de Nación Para Honduras." Tegucigalpa, Honduras: Periódico Oficial La Gaceta.
- . 2012. "Decreto Ejecutivo Número PCM-021-2012: Política de Descentralización Para El Desarrollo." Tegucigalpa, Honduras: Periódico Oficial La Gaceta.
- . 2017. "Decreto Ejecutivo Número PCM-052-2017: El Plan Estratégico Para El Fortalecimiento y Expansión Del Modelo de Gestión Descentralizada de Los Servicios de Salud de Primer y Segundo Nivel de Atención 2017-2022." Tegucigalpa, Honduras: Periódico Oficial La Gaceta.
- . 2019. "Acuerdo Número 2944-2019: Lineamientos Para La Selección de Gestores Prestadores/Administradores En El Marco de La Expansión Del Modelo de Gestión Descentralizada de Servicios de Salud." Tegucigalpa, Honduras: Periódico Oficial La Gaceta.

- Lupton, Deborah. 1995. *The Imperative of Health: Public Health and the Regulated Body*. London: SAGE.
- Pan American Health Organization (PAHO). 2009. "Health System Profile Honduras, Central America: Monitoring and Analysis of Health Systems Change/Reform." Washington, D.C.: Pan American Health Organization (PAHO).
- Secretaría de Salud (SESAL). 2009. "Marco Conceptual Político y Estratégico de La Reforma Del Sector Salud 2009." Tegucigalpa M.D.C., Honduras: Secretaría de Salud (SESAL), USAID Honduras.
- Willen, Sarah y Jennifer Cook. 2016. *Migration and Health-Related "Deservingness."* Edward Elgar Publishing.
- Wynter, Sylvia. 1984. "The Ceremony Must Be Found: After Humanism." *Boundary 2* 12 (3): 19–70.
- . 2003. "Unsettling the Coloniality of Being/Truth/Freedom: Towards the Human, After Man, Its Overrepresentation--An Argument." *The New Centennial Review* 3 (3): 257–337.
- . 2015. "The Ceremony Found: Towards the Autopoietic Turn/Overturn, Its Autonomy of Human Agency and Extraterritoriality of (Self-)Cognition." En *Black Knowledges/Black Struggles: Essays in Cultural Epistemology*, Ambrose, J. y Sabine Broeck, 181–245. Liverpool University Press.
- Yarris, Kristin y Heide Castaneda. 2015. "Discourses of Displacement and Deservingness: Interrogating Distinctions between 'Economic' and 'Forced' Migration." *International Migrations* 53 (3): 64–69.